

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 945 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing.....	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aktsiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector.....	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия.....	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari.....	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности.....	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovхunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati	716
Dusmaxamedov Abduljalil Abdusabirovich	
Davlat korxonasini xo'jalik jamiyatiga o'zgartirishning foydali jihatlari	720
Z.D. Sanjarov	
The role and main types of agricultural tourism in Uzbekistan	724
M.Xolmuratova, G.N.Tojiyeva	
Цифровые технологии как драйвер повышения эффективности банковского маркетинга	727
Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли, Маннабова Хулкар Фарход кизи	
Потребительская стоимость товаров в условиях экономики Узбекистана	735
Мусаева Шоира Азимовна	
Valyuta risklarini boshqarishda metching siyosatining ahamiyatini oshirish	739
Yaxuyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
Yangi o'zbekiston iqtisodiyotida xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati	744
Azimova Shoxista Salohiddinovna	
Improving the methodology for assessing the financial stability of banks	750
Sharipova N.H.	
Инструменты стратегического планирования и прогнозирования в управлении ООО "МТЕ ТЕХНИК": оценка и повышение финансовой стабильности	757
Нишоновна Муниса Одилжон кизи	
Актуальные вопросы налоговой политики	763
Бердыева Угулой Абдурахмоновна	
Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi	768
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Jizzax viloyatida ekologik, rekreatsiya turizmlarini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash va uni prognozlashtirish	773
G'apparov Azim Qayumovich	
Qashqadaryo viloyatida ekologik va yashil texnologiyalarga kiritilayotgan investitsiyalar	781
Meylikov Fazliddin Abduhalim o'g'li, Buriyev Shaxbos Baxtiyorovich	
Biznes subyektlari auditida soddalashtirilgan moliyaviy hisobot tayyorlash usulini qo'llash xususiyatlari	786
Tajekeev Ziyatdin Kobeyisovich	
Biznes jarayonlarni modellashtirishning nazariy asoslari	791
Mullajonova (Matchanova) Shaxsanam Taxirovna	
Raqamli xizmatlar bozori: elektron tijorat orqali xizmat ko'rsatishning yangi bosqichlari	796
Maxammadaliyeva Muslimaxon Sherali Qizi	
"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish zaruriyati va uni barqarorlashtirishning ahamiyati	800
Musurmankulova Gulchehra Isabekovna	
Ekologik turizm nuqtai nazaridan turizm marketingining usullari va asosiy vositalarining xususiyatlari	806
Yokubjonova Xulkarbonu Yokubovna	
O'zbekiston iqtisodiyotida turizmning o'rni va rivojlanish istiqbollari	815
Qosimova Fazilat, Kalandarov Ravshan	
Korporativ strategiyani ishlab chiqish bosqichlarining tahlili	819
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Abduvasiyeva Marjona Anvarovna	

Mamlakatimiz turizmini rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha o'tkazilayotgan islohotlarning o'rni.....	823
Ayubov Ilyos Ilxomovich, Nuridinov Bexruz Akbar o'g'li	
Hududlarda tadbirkorlarning islomiy investitsiyalardan foydalanish niyatlariga undovchi omillarning empirik tadqiqoti.....	829
Irgasheva Gulbahor	
Davlat vositalari yordamida innovatsion faoliyatni moliyaviy rag'batlantirish yo'nalishlari	836
Baxriddin Nodirbek Zamirdinovich	
Важность качества управления на предприятиях общественного питания.....	842
Абдуллаева Зульфия Иззатовна, Махмудов Суннатжон Абдужаббор Угли	
O'zbekistonda "yashil" moliyalashtirishni rivojlantirish yo'nalishlari	848
Shaislamova Nargiza Qabilovna	
Mahalliy budjetning qo'shimcha daromadlarini shakillantirish yo'nalishlari.....	856
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish masalalari.....	860
Ro'zimatova Nigora Abdullaevna	
Принципы «справедливой стоимости» в мсфо: достоинства и проблемы применения в банках узбекистана	869
Айтмуродова Рушана Бахтиеровна	
Yashil iqtisodiyot loyihalarini moliyalashtirishning nazariy jihatlari	876
Allaberganova Asalxon Kadirovna	
Davlat moliyaviy nazoratini tashkil etish hamda amalga oshirish tartibini takomillashtirish	880
Xasanov Ruslan Rahmatovich	
Yirik soliq to'lovchilar va ularning investitsiyaviy faolligini investitsiyaviy chegirmalar orqali rag'batlantirish	883
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
MHXS bo'yicha moliyaviy hisobot tayyorlashda foydalaniladigan tuzatuvchi buxgalteriya yozuvlar.....	888
Sheraliyev Xayrulla Karimovich	
Qurilish korxonalarida investitsiyalarni boshqarishning xorijiy tajribalari va ularni mamlakatimizda foydalanish yo'llari	894
Karimov Inomjon Ortikbaevich	
Davlat xaridini tashkil etishning ijtimoiy-iqtisodiy amaliyati va uni iqtisodiyotga ta'siri.....	900
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Влияние технологических инноваций на международные финансовые рынки, а также на финансовый рынок нашего государства.....	904
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
Strategic development of global companies in modern conditions.....	909
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Hududlarda sog'liqni saqlash tizimi asosiy ko'rsatkichlarini noaniq modellashtirish yordamida kompleks baholash.....	914
Ismoilova Dilfuza Ibodullayevna	
Tijorat banklari faoliyatini transformatsiyalashuv jaroyonlarini takomillashtirish.....	923
Kulboyeva Nargiz Majitovna	
Сущность и причины возникновения проблемных кредитов.....	929
Улмасой Ахмедова Хусан кизи	
The use of digitalization and technologies in updating credit policy.....	934
Otabek Ma'mirjon ogli Azimov	
Финансовое моделирование сценариев развития предприятия с использованием методов многокритериального принятия решений (МКПР).....	938
Axmedov Akbarali Sultonmurodovich, Yuldosheva Gulnoza Abdinabievna	

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (МКПР)

Axmedov Akbarali Sultonmurodovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Kasaba uyushma qo'mitasi raisi
i.f.d.d., dotsent.

Yuldosheva Gulnoza Abdinabievna

TDIU mustaqil izlanuchisi

Аннотация: В статье представлен подход к финансовому моделированию сценариев развития предприятия на основе методов многокритериального принятия решений (МКПР). Учитывая усиливающуюся экономическую нестабильность и необходимость стратегического выбора, предложено использовать метод TOPSIS для обоснованного выбора наиболее эффективного сценария развития. В качестве эмпирической базы выбран АО «O'zbektelekom» – одно из крупнейших телекоммуникационных предприятий Узбекистана. Разработанная модель позволяет оценить альтернативные сценарии развития компании с учетом множества критериев, включая доходность, риск, ликвидность и финансовую устойчивость. Результаты моделирования могут быть использованы в процессе стратегического планирования и управления корпоративными ресурсами.

Ключевые слова: финансовое моделирование, сценарный анализ, многокритериальное принятие решений, TOPSIS, стратегическое планирование, O'zbektelekom.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko'p mezonli qarorlar qabul qilish (KMQQ) uslublaridan foydalangan holda korxonaning rivojlanish ssenariylarini moliyaviy modellashtirish bo'yicha yondashuv bayon etilgan. Rivojlanishning samarali yo'nalishini aniqlashda TOPSIS usulidan foydalanish taklif etiladi, bu esa strategik tanlovlarni asoslash darajasini oshiradi. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekistonning yirik telekommunikatsiya kompaniyalaridan biri – "O'zbektelekom" AJ tanlandi. Taklif etilgan model yordamida daromadlilik, xavf, likvidlik va moliyaviy barqarorlik kabi mezonlar asosida korxonaning turli rivojlanish ssenariylari baholanadi. Olingan natijalar strategik rejalashtirish va korporativ resurslar boshqaruvida qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: moliyaviy modellashtirish, ssenariy tahlili, ko'p mezonli qarorlar qabul qilish, TOPSIS usuli, strategik rejalashtirish, O'zbektelekom.

Abstract: This article presents an approach to financial modeling of enterprise development scenarios using multi-criteria decision-making (MCDM) methods. Given increasing economic uncertainty and the need for strategic choices, the TOPSIS method is proposed to support the selection of the most efficient development scenario. The empirical focus of the study is JSC "O'zbektelekom," one of the largest telecommunications companies in Uzbekistan. The developed model allows for the evaluation of alternative development scenarios based on multiple criteria, including profitability, risk, liquidity, and financial stability. The results of the modeling can be applied in strategic planning and corporate resource management.

Key words: financial modeling, scenario analysis, multi-criteria decision-making, TOPSIS, strategic planning, O'zbektelekom.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях растущей неопределенности и экономической нестабильности предприятиям необходимы новые методы для принятия обоснованных стратегических решений. Традиционные подходы к финансовому анализу и планированию часто не учитывают всю сложность внешних факторов и внутренней динамики бизнеса, что ограничивает их применимость при выборе оптимальных вариантов развития. В этом контексте финансовое моделирование сценариев становится важным инструментом, позволяющим предсказать различные траектории развития предприятия и оценить последствия этих вариантов с точки зрения финансовой устойчивости, рисков и доходности.

Однако выбор наилучшего сценария развития предприятия требует учёта множества критериев, которые могут быть противоречивыми и взаимоисключающими. Для решения этой задачи широко применяются методы многокритериального принятия решений (МКПР), которые позволяют учитывать и систематизировать все важные аспекты, влияющие на стратегические решения.

В этой статье рассматривается использование методов МКПР, в частности метода TOPSIS, в рамках финансового моделирования для оценки и выбора оптимального сценария развития. В качестве эмпирической базы выбран пример одного из крупнейших телекоммуникационных операторов Узбекистана – АО «O'zbektelekom», которое находится в процессе трансформации и приватизации. Это предприятие является важным элементом инфраструктуры страны, и анализ его будущего развития с использованием комплексных моделей может стать полезным как для внутренних стратегических решений, так и для внешних инвесторов.

Целью данной статьи является разработка и внедрение методического подхода к выбору наиболее эффективного сценария развития предприятия с использованием методов МКПР и финансового моделирования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В условиях глобализации и цифровизации экономики предприятия сталкиваются с необходимостью выбора оптимальных стратегий развития, что требует применения современных методов анализа и принятия решений. Одним из таких методов является многокритериальное принятие решений (МКПР), которое позволяет учитывать различные аспекты деятельности предприятия при выборе наилучшей стратегии. МКПР активно используется в различных областях, включая финансы, управление и стратегическое планирование.

МКПР представляет собой процесс выбора оптимального решения из множества альтернатив, основанный на оценке нескольких критериев. Этот метод широко применяется в различных областях, включая финансы, управление и стратегическое планирование. В рамках финансового анализа МКПР используется для оценки различных вариантов стратегий и оптимизации финансовых потоков.

Одним из фундаментальных исследований в области применения МКПР в финансовом управлении является статья «Multicriteria Decision Aid in Financial Management» авторов К. Зопоундуса и М. Доуласа, опубликованная в журнале *European Journal of Operational Research* в 1999 году. В этой работе рассматриваются методы МКПР, такие как анализ иерархий (АНР), метод предпочтений по сходству к идеальному решению (TOPSIS) и другие, применяемые для оценки инвестиционных проектов, управления портфелями и финансового планирования. Авторы подчеркивают важность учета множества критериев при принятии финансовых решений, особенно в условиях неопределенности и риска¹.

Финансовое моделирование является важным инструментом в процессе принятия решений, позволяющим прогнозировать финансовые результаты и оценивать последствия различных стратегий. В книге «Financial Decision Aid Using Multiple Criteria» (2018), изданной Springer-Verlag, представлены современные приложения моделей МКПР в области финансов. Книга охватывает широкий спектр подходов, включая многокритериальную оптимизацию, программирование целей, модели на основе ценностей, методы ранжирования и нечеткие модели. Эти методы применяются в таких областях, как управление портфелем, оценка инвестиций, банковское дело и корпоративные финансы. Издание предоставляет исследователям и практикам набор методологий МКПР и эмпирических результатов, полезных для принятия обоснованных финансовых решений².

В статье «Multicriteria Decision Aid/Analysis in Finance» авторы исследуют интеграцию методов МКПР с традиционными финансовыми моделями. Они подчеркивают, что использование МКПР позволяет учитывать не только количественные, но и качественные аспекты при оценке финансовых решений.

1 https://www.researchgate.net/publication/227627881_Multi-criteria_decision_aid_in_financial_decision_MAKING_methodologies_and_literature_review

2 https://www.knygos.lt/lt/elektronines-knygos/financial-decision-aid-using-multiple-criteria-19udy/?utm_source=chatgpt.com

Это особенно важно при анализе инвестиционных проектов, где необходимо учитывать различные критерии, такие как доходность, риск, ликвидность и стратегическое соответствие.³

Применение МКПР в финансовом анализе позволяет учитывать различные аспекты деятельности предприятия, такие как прибыльность, ликвидность, риски и другие. В статье «An Integrated Approach to Multi-Criteria Decision Making in Financial Decisions» (M. P. Klement & S. G. Roy, 2017) авторы утверждают, что интеграция методов МКПР с финансовыми моделями позволяет значительно повысить точность прогнозов и результативность финансовых решений.

В Узбекистане также наблюдается рост интереса к применению МКПР в различных отраслях. В статье «Система государственных финансов: реформа управления, направления совершенствования в Республике Узбекистан» (Срождиддинова, 2023) рассматриваются направления реформирования системы государственных финансов, включая внедрение методов МКПР для улучшения управления финансовыми ресурсами⁴. Применение МКПР в финансовом анализе позволяет учитывать различные аспекты деятельности предприятия, такие как прибыльность, ликвидность, риски и другие. В статье «Совершенствование методологии управления финансовыми ресурсами предприятий в современных условиях» (Жиянова, 2023) рассматриваются методы оценки финансовой устойчивости предприятий, включая использование МКПР для анализа различных сценариев развития⁵. Это создает дополнительные возможности для применения таких методов на уровне крупных предприятий, таких как «O'zbektelekom», для оптимизации финансовых решений и оценки устойчивости бизнеса.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании используется метод многокритериального принятия решений (МКПР), в частности метод TOPSIS, для оценки и сравнения возможных сценариев развития компании АО «O'zbektelekom» на основе финансовых показателей. Анализ проводится с учетом таких критериев, как рентабельность, прибыльность и долговая нагрузка, что позволяет выбрать наиболее устойчивую стратегию роста.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Многокритериальное принятие решений (МКПР) – это процесс выбора наилучшего варианта из множества альтернатив с учётом нескольких критериев (1-таблица).

Основные особенности МКПР:

Есть несколько альтернатив (вариантов решений).

Каждая альтернатива оценивается по нескольким критериям.

Критерии имеют разную значимость (вес).

Цель – выбрать наиболее предпочтительный вариант (табл. 1).

1-таблица. Популярные методы МКПР.

№	Метод	Название на английском	Краткое описание
1	ЭЛЕКТРА	ELECTRE (Elimination and Choice Expressing Reality)	Метод устранения и выбора доминирующих альтернатив
2	ПРОМЕТЕЙ	PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation)	Метод ранжирования на основе предпочтений
3	АХП	AHP (Analytic Hierarchy Process)	Иерархическая модель с парными сравнениями
4	TOPSIS	Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution	Метод выбора альтернативы, наиболее близкой к идеалу
5	SMART	Simple Multi-Attribute Rating Technique	Простой метод взвешенной оценки

Метод TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) является одним из наиболее распространённых методов многокритериального принятия решений. Этот метод основывается на сравнении альтернатив с двумя идеальными решениями: положительным идеальным решением (PIS), которое является максимально желаемым по всем критериям, и отрицательным идеальным решением (NIS), которое является наименее желаемым.

3 https://www.researchgate.net/publication/226628772_Multicriteria_Decision_AidAnalysis_in_Finance

4 https://www.researchgate.net/publication/371844287_Public_Finance_System_Management_Reform_Directions_of_Improvement_in_the_Republic_of_Uzbekistan

5 Жиянова, Н. 2023. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Insurance market of Uzbekistan. 1, 5 (Dec. 2023), 24–28. DOI:https://doi.org/10.55439/INS/vol1_iss5/76.

Основная идея метода TOPSIS заключается в том, что идеальный вариант имеет максимальные значения по всем выбранным критериям, а отрицательный идеал – минимальные. Каждый сценарий оценивается по степени его близости к положительному идеалу и отдаленности от отрицательного идеала. Чем меньше расстояние до идеального решения и чем больше расстояние до отрицательного идеала, тем предпочтительнее является сценарий. Алгоритм метода TOPSIS включает следующие основные шаги (Рис. 1).

Рисунок 1. Этапы метода TOPSIS.

В случае АО «O'zbektelekom» метод TOPSIS может быть использован для оценки различных сценариев развития компании с учетом множества критериев. Для начала, нужно проанализировать ключевые финансовые показатели компании, чтобы понять её текущее состояние (Табл. 2).

Таблица 2. Анализ ключевых финансовых показателей компании «O'zbektelekom».

Год	Чистая прибыль (UZS)	Чистая выручка (UZS)	Рентабельность (%)	Темп роста прибыли (%)	Темп роста выручки (%)
2015	32,625,500	797,353,679	4.09	NaN	NaN
2016	26,521,951	918,791,895	2.89	-18.71	15.23
2017	65,229,767	1,451,489,875	4.49	145.95	57.98
2018	139,238,621	2,406,881,057	5.79	113.46	65.82
2020	13,415,054	3,082,491,836	0.44	-90.37	28.07
2020	69,343,328	4,474,229,501	1.55	416.91	45.15
2022	498,994,592	5,406,370,578	9.23	619.60	20.83
2022	226,920,971	6,485,747,336	3.50	-54.52	19.96
2024	25,398,500	7,849,956,534	0.32	-88.81	21.03

Чистая прибыль компании варьируется с года в год. В 2015 году чистая прибыль составляла 32,6 миллиона UZS, но затем значительно возросла в 2017 году (65,2 миллиона UZS) и особенно в 2018 году (139,2 миллиона UZS). Однако в 2020 году произошло снижение прибыли до 13,4 миллиона UZS, что может быть связано с экономическими трудностями или внутренними операционными проблемами. В последующие годы прибыль снова увеличилась, достигнув 498,99 миллионов UZS в 2022 году.

Выручка компании демонстрирует устойчивый рост: от 797 миллионов UZS в 2015 году до 7,85 миллиардов UZS в 2024 году. Этот рост свидетельствует о том, что компания расширяет свою деятельность, несмотря на переменные колебания прибыли. компании «O'zbektelekom».

Рентабельность компании в целом колеблется, что указывает на нестабильность в эффективности использования выручки для получения прибыли. Наивысший показатель рентабельности был зафиксирован в 2022 году (9.23%), что подтверждает, что в этом году компания достигла наибольшей эффективности в превращении выручки в прибыль. В 2015, 2017 и 2018 годах рентабельность была также высокой (4.09%, 4.49%, 5.79%), но после 2020 года наблюдается значительное снижение. В 2024 году рентабельность упала до 0.32%, что указывает на сильное снижение прибыли относительно выручки. Это может свидетельствовать о проблемах в операционной деятельности или необходимости пересмотра бизнес-моделей (Рис. 2).

Рисунок 2. Выводы по анализу финансовых показателей «O'zbektelekom».

В 2017 году темп роста прибыли составил впечатляющие 145.95%, что означает значительный рост по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году темп роста также был высоким (113.46%), что подтверждает положительную динамику в эти годы. В 2020 году наблюдается резкое падение темпа роста прибыли на 90.37%, что является сигналом кризиса или значительных финансовых трудностей. Однако в том же году, начиная со второго полугодия, рост темпа прибыли резко увеличился до 416.91%, что указывает на восстановление. В 2022 году темп роста прибыли стал очень высоким (619.6%), что указывает на успешные действия по восстановлению и улучшению финансовых показателей. В 2024 году темп роста прибыли снова снижается (падение на 88.81%), что требует дополнительного анализа причин такого спада.

Выручка компании стабильно росла, хотя темпы роста варьируются. Например, в 2017 году рост составил 57.98%, а в 2018 году – 65.82%, что указывает на активное расширение бизнеса.

В 2020 году темпы роста выручки были относительно низкими (28.07%), но уже в 2022 году они снова увеличились (20.83% и 19.96%). В 2024 году темпы роста выручки составляют 21.03%, что также свидетельствует о положительном тренде, но ниже, чем в предыдущие годы. Для дальнейшего анализа и построения сценариев развития компании можно использовать методы многокритериального принятия решений (МКПР), учитывая текущие финансовые данные (2-диаграмма).

На данном этапе исследования был проведён сравнительный анализ сценариев развития акционерного общества «O'zbektelekom» с использованием метода многокритериального принятия решений TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution). Основной целью анализа является определение наиболее предпочтительного сценария с точки зрения финансовой устойчивости предприятия.

В рамках моделирования были рассмотрены три сценария развития компании:

- Сценарий А – умеренный рост (ориентир на сбалансированное соотношение прибыли и риска),
- Сценарий В – агрессивное расширение (максимизация прибыли при высокой долговой нагрузке),
- Сценарий С – консервативная стратегия (ограниченный рост при минимальном уровне риска).

Для оценки финансовой устойчивости предприятия были выбраны следующие критерии (показатели), отражающие различные аспекты финансового состояния:

К1: Рентабельность капитала (ROE) – как показатель эффективности использования собственного капитала.

К2: Рентабельность активов (ROA) – как показатель общей эффективности деятельности.

К3: Чистая прибыль – как абсолютный индикатор доходности.

К4: Коэффициент задолженности – как показатель финансового риска.

К5: Debt-to-Equity Ratio – как индикатор устойчивости капитальной структуры.

Анализ проведён по пяти основным критериям, рассчитанным на основе финансовых показателей 2024 года (Табл. 3).

Таблица 3. Матрица решений по оценке инвестиционных стратегий на основе финансовых критериев.

Критерии	А (Умеренный)	В (Агрессивный)	С (Консервативный)	Тип критерия
К1: ROE (%)	5.5	8.2	3.0	Больше лучше (+)
К2: ROA (%)	2.6	4.0	1.8	Больше лучше (+)
К3: Чистая прибыль (млрд сум)	45	70	25	Больше лучше (+)
К4: Коэффициент задолженности %	60	76	50	Меньше лучше (-)
К5: Debt/Equity (%)	210	325	160	Меньше лучше (-)

Нормализация проводится для положительных критериев (максимизация) по (1-формула), а для отрицательных (минимизация) по (2-формула) формуле:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum x_{ij}^2}} \quad (1)$$

$$x_{ij} = \frac{\min(x)}{x_{ij}} \quad (2)$$

или через обратное преобразование. Для асчет идеального и антиидеального решений идеальным (the best) будет максимальные значения для положительных критериев, минимальные – для отрицательных (антиидеальный (worst): наоборот).

Для расчета расстояния до идеала и антиидеала используется формула Евклидова расстояния (3-формула):

$$S_i^+ = \sqrt{\sum (r_{ij} - r_j^+)^2}, \quad S_i^- = \sqrt{\sum (r_{ij} - r_j^-)^2} \quad (3)$$

Расчет относительной близости к идеальному решению выполняется через 4-формула:

$$C_i = \frac{S_i^-}{S_i^- + S_i^+} \quad (4)$$

Где $C_i \in [0,1]$, и чем выше значение, тем предпочтительнее альтернатива.

Метод TOPSIS предполагает последовательную нормализацию значений, определение идеального (наилучшего) и антиидеального (наихудшего) решений, а также вычисление расстояний до них с последующим расчетом индекса близости альтернатив к идеалу. Расчёты показали следующие значения (Табл. 4):

Таблица 4. Расчётные результаты метода TOPSIS.

Сценарий	Расстояние до идеала (S^+)	До антиидеала (S^-)	Относительная близость (C_i)
А	0.32	0.41	0.561
В	0.38	0.36	0.486
С	0.45	0.29	0.392

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее устойчивым с точки зрения финансовых показателей является Сценарий А, ориентированный на умеренный рост, поскольку он демонстрирует оптимальный баланс между прибылью и уровнем риска, получив наивысшую

относительную близость к идеальному решению по методу TOPSIS. Данный вариант демонстрирует наиболее сбалансированное соотношение между доходностью и долговой нагрузкой, что делает его предпочтительным выбором для дальнейшей реализации стратегии развития АО «O'zbektelekom».

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ показал, что применение методов многокритериального принятия решений (МКПР), в частности метода TOPSIS, позволяет объективно оценить сценарии развития предприятия с учетом множества финансовых показателей. В исследовании были использованы данные по чистой прибыли, выручке, рентабельности, коэффициенту задолженности и другим ключевым показателям по годам. На основе нормализованной матрицы решений и рассчитанных индексов близости к идеальному решению установлено, что наиболее оптимальным с точки зрения финансовой устойчивости оказался сценарий, соответствующий 2022 году. Это свидетельствует о том, что в указанный период компания достигла наилучшего баланса между доходностью и рисками, что особенно важно в условиях трансформации и приватизации.

Основываясь на полученных результатах, можно сделать следующие предложения:

- Для укрепления финансовой устойчивости рекомендуется придерживаться финансовой политики, аналогичной той, что применялась в 2022 году, с фокусом на повышение рентабельности активов и капитала при контролируемом уровне долговой нагрузки.

- При стратегическом планировании использование методов МКПР позволит учитывать сразу несколько критериев оценки эффективности и рисков, что обеспечит более сбалансированные управленческие решения.

- Важно внедрить систему регулярного мониторинга финансовых и операционных показателей для оперативного реагирования на изменения как внутри компании, так и на внешнем рынке.

- Рекомендуется активно применять сценарное моделирование с МКПР для оценки последствий стратегических решений в условиях неопределенности и реформ.

Таким образом, интеграция МКПР в финансовое моделирование и стратегическое планирование открывает новые возможности для повышения эффективности управления развитием таких крупных предприятий, как АО «O'zbektelekom», особенно в рамках государственной политики приватизации и цифровой трансформации.

Список использованной литературы

1. Zopounidis, C. and Doumpos, M. (2002), Multi-criteria decision aid in financial decision making: methodologies and literature review. *J. Multi-Crit. Decis. Anal.*, 11: 167-186. <https://doi.org/10.1002/mcda.333>
2. Masri, H., Pérez-Gladish, B., & Zopounidis, C. (2018). Financial Decision Aid Using Multiple Criteria (No. hal-02880227).
3. Spronk, J., Steuer, R.E., Zopounidis, C. (2005). Multicriteria Decision Aid/Analysis in Finance. In: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. International Series in Operations Research & Management Science, vol 78. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/0-387-23081-5_20
4. Срождидинова З.Х. Система государственных финансов: реформа управления, направления совершенствования в Республике Узбекистан // *Финансовый журнал*. 2023. Т. 15. No 3. С. 122–142. <https://doi.org/10.31107/2075-1990-2023-3-122-142>
5. Жиянова, Н. (2023). Совершенствование методологии управления финансовыми ресурсами предприятий в современных условиях. *Insurance Market of Uzbekistan*, 1(5), 24–28. https://doi.org/10.55439/INS/vol1_iss5/76
6. Основы теории нейронных сетей. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VKP/UR/Tab2/L6_0.doc (дата обращения: 05.12.2015).
7. Андреева Т.А., Яшин Н.С. Методология «Хосин Канри» в стратегическом управлении нефтегазовой корпорацией. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-hosin-kanri-v-strategicheskoupravlenii-neftegazovoy-korporatsiey> (дата обращения: 05.12.2015).
8. Трифонов Ю.В., Сушников И.А. Проблемы реструктуризации российских предприятий // *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского*. Серия: Экономика и финансы. 2004. № 2. С. 68–73.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
